

IDENTIFICAÇÃO DE GLOSAS RELACIONADAS AO FATURAMENTO: ANÁLISE DAS GLOSAS RELACIONADAS AOS REGISTROS DE ENFERMAGEM AO ATENDIMENTO PRESTADO AO CLIENTE

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 14/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10002460

Dalila Cassundé de Oliveira¹

Márcia de Oliveira²

RESUMO

As Instituições de Saúde vem crescendo consideravelmente quando se trata do atendimento prestado ao usuário, prezando pela otimização dos custos, sem deixar de lado a qualidade na assistência. A falha nos registros da equipe multiprofissional ou a maneira pela qual cada profissional utiliza para descrever suas atividades frente ao cuidado prestado ao cliente, interfere de forma direta ou indireta no percentual do faturamento proporcional de uma Instituição de Saúde. O presente estudo teve como objetivo analisar as glosas relacionadas aos registros de enfermagem na assistência à saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, através de artigos publicados no período de 2018 a 2023, pesquisados nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online (Scielo)* e *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS)*. A análise resultou em um conjunto de 5 artigos. A revisão evidenciou que os serviços de saúde sofrem diariamente glosas pelos profissionais que não seguem o cumprimento da Lei nº 7498/86 do art. 14 do COFEN. Destaca-se a relevância da auditoria de enfermagem na avaliação da assistência em saúde, na otimização de custos e na prevenção de glosas. Enfermeiros auditores desempenham um papel importante nesse processo, garantindo a conformidade e a qualidade dos registros de enfermagem.

Palavras-chave: Auditoria de enfermagem. Sistema de Informação Hospitalar. Controle de Custos.

ABSTRACT

Healthcare Institutions have been growing considerably in terms of the service provided to users, prioritizing cost optimization without sacrificing quality in care. Failures in multidisciplinary team records or the way each professional uses to describe their activities in relation to customer care directly or indirectly affects the proportional billing percentage of a Healthcare Institution. The present study aimed to analyze the glosses related to nursing records in health care. This is an integrative review of the literature, through articles published in the period from 2018 to 2023, researched in the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Latin American and Caribbean Literature in Sciences (LILACS) databases. The analysis resulted in a set of 5 articles. The review highlighted that health services suffer daily glosses by professionals who do not follow the compliance of Law No. 7498/86 of art. 14 of COFEN. The relevance of nursing audit in health care assessment, cost optimization, and gloss prevention is highlighted. Audit nurses play an important role in this process, ensuring compliance and quality of nursing records.

Keywords: Nursing Audit, Hospital Information System, Cost Control.

INTRODUÇÃO

As Instituições de Saúde, públicas e privadas, vem crescendo consideravelmente quando se trata do atendimento prestado ao usuário, e prezando pela otimização dos custos, sem deixar de lado a qualidade na assistência, bem como garantir sua premissa sustentada pela Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990).

A área da auditoria teve seu estopim no início do século XII no atual país de Gales, mas suas atividades foram afirmadas no século XVII por meio da Revolução Industrial, nas grandes empresas da época, tendo assim sua continuidade até os dias de hoje (MOTA, 2003). A primeira auditoria na área da saúde passou pelo crivo de George Gray Ward, pioneiro na área, no Estado Unidos no ano de 1918, com intuito de investigar e certificar a correta assistência prestada aos clientes por meio dos registros em portuários (KURCGANT, 1991).

O cerne da auditoria está voltado a verificar as relações pertinentes ao atendimento prestado ao cliente, nos quesitos de procedimentos, operações e transações para fins de consumo, prestados por uma Instituição, na qual serão averiguados os documentos, livros e registros de anotações de relevância contábil (GOMES, 2009).

Para alavancar o extrato do faturamento e amenizar as perdas financeiras, as Instituições hospitalares têm implantado o serviço de auditoria contábil, e suas funções vêm sendo executadas por enfermeiros, atuando na verificação da análise dos prontuários confrontando com a veracidade frente as inconformidades, bem como os ajuste aos negociadores/fornecedores, como também com as empresas de planos de saúde e análise de glosas apresentadas, visando angariar aumento para o faturamento hospitalar (TEIXEIRA, 2012).

A definição de glosa está alicerçada no contexto de recusa ou cancelamento, de um todo ou parte dele, de orçamentos, contas e cotas, que não são compreendidas em sua totalidade e legitimidade (GOTO, 2001). Diversos pagamentos de insumos relacionados à saúde, prestados ao cliente de forma direta ou indireta, como materiais, medicações e procedimentos, entre outros, estão diretamente vinculados ao registro das equipes multiprofissionais. Grande parte desses registros são inconsistentes, ilegíveis e subjetivos, passando assim pelo parecer de glosas (RODRIGUES; PERROCA; JERICÓ, 2004).

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), na sua resolução n.º 266/2001 traz o profissional enfermeiro quanto auditor no exercício de suas atividades, a obrigatoriedade dirigir, organizar, planejar, coordenar, avaliar, prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer acerca do serviço de enfermagem. Deve ainda ter uma visão holística, voltada para a qualidade da gestão, da assistência, das partes econômica e financeira, garantindo o bem-estar do ser humano (COFEN, 2001).

O presente estudo teve como objetivo analisar as glosas relacionadas aos registros de enfermagem na assistência à saúde.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios na área da saúde, agregando conhecimento para o tratamento prestado ao usuário, temos grande ganho e satisfação inestimável. Porém a crise financeira que aproxima o cenário econômico e financeiro, oscila também constantemente nas empresas prestadoras de serviços de saúde. As empresas precisam estar desenvolvendo e gerenciando eficiências em seus diversos métodos de processos prestados; a qualidade dos serviços prestados, excelência na manutenção dos termos vigente para funcionamento dos serviços prestados à saúde, dentre outros. Qualquer declínio destes processos, acarreta diminuição na margem de lucro (VIANA *et al.*, 2016).

As grandes empresas prestadoras de serviço de saúde, principalmente as de alta complexidade no tratamento da saúde, tornam-se obrigadas a acompanhar e adaptar-se continuamente ao cenário financeiro. Incorporando estratégias multidividas para sanar as exigências dos usuários. O mercado nacional de saúde apresenta dificuldade crescentes do financiamento dos serviços de saúde e, esse elevado custo tem preocupado os financiadores e os auditores em saúde (MAURIZ *et al.*, 2012).

No faturamento da administração financeira hospitalar, permeia aos gestores compreenderem os custos que irão angariar receita, principalmente nos serviços prestados em saúde. Por meio deste gerenciamento, a prestação de serviço e o consumo de produtos ligados diretamente e indiretamente ao usuário no serviço de saúde, como medicamentos, materiais específicos, ficha clínica, identificação do usuário, respectivamente, geram a empresa ganho financeiro.

A adequada descrição, anotação e registro desses processos nos prontuários, garante não só a correta cobrança como a facilidade do viés para o acerto de contas e felicita o auditor no processo correto, assim evitando as glosas por inúmeros fatores pertinentes. Na prestação de contas dos serviços de saúde prestados, para correta e adequada cobrança desses processos, é imprescindível a análise do auditor em saúde. Por meio dos registros e documentação inerente ao usuário, são de suma

importância para fornecer subsídio junto a fonte prestadora de serviços de saúde possam realizar o pagamento (GUERRER; CASTILHO; LIMA, 2014).

As Operadoras de Planos de Saúde (OPS) que prestam seus serviços de saúde nas redes hospitalares públicas e privadas, vem investindo no serviço de auditoria em saúde, promovendo de forma eficiente a cobrança dos processos de atendimento realizados por esses prestadores. Atualmente, o profissional enfermeiro com especialização em auditoria em saúde, ocupa um espaço significativo frente ao mercado de trabalho nas áreas de saúde. Esses profissionais, verificam a coerência dos procedimentos realizados aos usuários dos serviços de saúde, com a devida cobrança legal (ZUNTA; LIMA, 2017).

Ademais possui um grande potencial em coordenar processos (métodos/meios) para obtenção de resultados financeiros positivos, preservando as relações éticas entre empresas contratadas e contratantes e assim evitando as constantes glosas, que estão presentes atualmente por inúmeras razões (MAURIZ *et al.*, 2012).

A prática da OPS na relação de glosas no faturamento das contas hospitalares, por incompreensão dos descritivos nos registros hospitalares, tem tido resultados indesejáveis no processo de faturamento, como prejuízos financeiros. Com intuito de amenizar e/ou sanar as glosas, por falhas nos registros ou por mudanças às práticas assistenciais relacionadas ao usuário do sistema de saúde, dos procedimentos relativos a medicamentos tanto quanto materiais no tratamento de saúde (RODRIGUES *et al.*, 2018).

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

Para alcançar os objetivos deste estudo, realizou-se uma revisão integrativa da literatura através dos 6 passos indicados por Mendes, Silveira e Galvão (2008) a saber: 1) estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa, 2) amostragem ou busca na literatura, 3) categorização dos estudos, 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão, 5) interpretação dos resultados, 6) síntese do conhecimento ou apresentação da revisão.

Foi utilizado para a busca os seguintes descritores: “Auditoria de Enfermagem” e “Controle de Custos”. A estratégia de busca contemplou artigos publicados no período de 2018 a 2023, publicados nas bases de dados *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências (LILACS). A pesquisa teve como critérios de inclusão: artigos em português, registros de enfermagem ilegíveis, recusa de glosa e faturamento, como critério de exclusão: textos fora do período estipulado, em outros idiomas, assuntos não compreendidos para a análise da auditoria e assuntos que não abordam o contexto chave desta pesquisa.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No desenvolvimento da etapa de seleção dos estudos, foram identificados 1.160 resultados, encontrados nas bases de dados: SciELO e LILACS.

Após a aplicação do filtro referente ao período (2018-2023), permaneceram 310 resultados. Em seguida, realizou-se a identificação dos estudos, retirou-se os artigos em duplicatas e aplicou-se os critérios de inclusão anteriormente relatados.

Posteriormente à aplicação de todos os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se um total de 11 estudos incluídos para análise. Os estudos agregados à revisão integrativa de literatura fornecem conteúdos que apoiam o tema abordado, assim como os temas que envolvem a auditoria em saúde, principalmente no viés da atuação do enfermeiro. Através da revisão integrativa de literatura, se possibilita a síntese de informações e a inclusão de estudos relevantes ao tema, permitindo a busca, avaliação crítica e síntese das evidências disponíveis na literatura (SOUSA *et al.*, 2017).

No quadro a seguir (Quadro 1), apresenta-se os 05 estudos incluídos para análise, considerando a revista, título, autores, ano e objetivos.

Quadro 1. Estudos incluídos para análise com relevância significativa à temática

Nº	REVISTA	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO	ANO	OBJETIVO
1	Revista Baiana de Enfermagem	AUDITORIA: uma tecnologia de gestão para qualificação do processo de enfermagem	Relato de experiência	2020	Relatar o desenvolvimento de uma tecnologia de auditoria para aplicabilidade das etapas do Processo de Enfermagem em um Hospital do Oeste de Santa Catarina.
2	Información para directivos de la Salud	La auditoría en enfermería y la ética, su contribución en el desempeño de la profesión	Análise documental	2021	Refletir sobre o papel da auditoria na enfermagem e na ética e sua contribuição para o desempenho da profissão.
3	Espaço para a Saúde	Atribuições do enfermeiro auditor e sua importância no centro cirúrgico: revisão integrativa	Artigo de revisão	2022	Investigar as atribuições do enfermeiro auditor no Centro Cirúrgico voltadas à qualidade da assistência
4	Nursing	Auditoria como ferramenta para a melhoria contínua da assistência de enfermagem	Revisão integrativa de literatura	2021	Investigar na literatura ferramentas de auditoria de enfermagem a fim de analisar a qualidade da assistência de enfermagem.
5	Nursing	Gerenciamento hospitalar e auditoria das anotações de enfermagem: revisão integrativa	Revisão integrativa de literatura	2021	Gerenciamento hospitalar e auditoria das anotações de enfermagem: revisão integrativa

Fonte: elaborado pelas autoras

No estudo 1 destacou-se a importância de uma abordagem conjunta entre o Processo de Enfermagem e o processo de auditoria para a implementação eficaz da prática clínica em serviços de saúde. No hospital examinado, a criação de uma comissão estratégica dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de gestão, com o propósito de melhorar a qualidade do cuidado, foi crucial para o sucesso das iniciativas. Essa comissão foi estruturada de maneira colaborativa e participativa, o que desempenhou um papel fundamental na obtenção dos resultados desejados. (BITENCOURT *et al.*, 2020).

Já no estudo 5 a auditoria de enfermagem evidencia a avaliação da assistência fornecida aos pacientes, compreendendo uma importante ferramenta de investigação na execução e lucro de instituições hospitalares. Através das auditorias, pode ser avaliada as atividades de enfermagem pela análise de prontuários e compatibilidade dos procedimentos realizados com os itens que compõem os custos (SILVA *et al.*, 2021).

Cada setor possui suas atribuições, o sistema Tasy é um Software desenvolvido pela empresa de tecnologia Phillips®, com a visão no sucesso da gestão hospitalar em saúde. Atualmente vem sendo considerado o sistema de informação mais sofisticado e moderno do mercado. Apresenta soluções sistêmicas com amplos recursos cujas informações são de grande importância para a finalidade e desempenho das atividades estratégicas operacionais na gestão hospitalar. O sistema Tasy, informatiza todas as informações administrativas que permanecem em banco de dados, assim facilitando o acesso rápido e o controle desses acessos, às informações, dando agilidade nos processos para otimizar tempo (TASY, 2019).

O estudo 4 traz que a gestão compreende a parte fundamental do processo de auditoria, visto que tem relevância essencial para avaliação e melhoria da assistência no contexto de saúde, por meio da auditoria sistematizada se possibilita identificar deficiências no processo, ademais pode se evidenciar ações preventivas (VERONEZI; LOPES, 2021). Dentre os aspectos observados no processo de auditoria, estão: o histórico de enfermagem, evolução diária, registro com base em diagnósticos de enfermagem. Sobretudo, o contexto da auditoria potencializa ferramentas de processo de trabalho mais seguro, efetivo e com maior grau de satisfação ao usuário, possibilitando uma ferramenta de valorização e reconhecimento profissional (BITENCOURT *et al.*, 2020).

No estudo 2 observa-se que as auditorias permitem que as equipes revisem de forma crítica suas práticas assistenciais, de forma a identificar fragilidades e alcançar um plano de melhoria, pode ser utilizado protocolos e intervenções de educação permanente nas instituições que visem o aprimoramento da qualidade do atendimento ao cliente. O profissional auditor precisa respeitar os valores éticos e de imparcialidade, visto que seu desempenho e sua atuação servem de guia para o exercício do trabalho profissional (ROMERO *et al.*, 2021).

Todos os documentos/papéis relativos ao processo do atendimento ao paciente/cliente como: livros de ocorrências, relatórios, prescrição médica, precisão de enfermagem, exames, dentre outros; são considerados documentos inestimáveis para todas as decisões inerentes ao paciente, assim compondo a construção do prontuário (BOMBARDA; JOAQUIM, 2022).

O SAME é um serviço indispensável para a unidade hospitalar, ele auxilia todos os profissionais a terem acesso às informações desejadas, garantindo a eficiência e responsabilidade para todos os pacientes que recorrem a esse serviço. No Brasil no ano de 1943 os arquivos das unidades de saúde eram separados das estatísticas, só a partir de 2014, ano em que ocorreu a reforma da estatística hospitalar, que criou a unificação desse setor e registro gerais em apenas um único órgão, então chamado de SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Nos Estados Unidos da América– USA, no ano de 1987 no Hospital geral de Massachusset, iniciou as atividades de arquivo dos dados clínicos, tornando-se pioneira na organização do SAME. Já no Brasil o precursor dessa atividade ocorreu no Hospital das clínicas da Universidade de São Paulo no ano de 1943 pela Dr^a Lourdes de Freitas Carvalho (FRANÇA, 2016).

O Pré-Faturamento é a ligação entre o operacional da empresa e o setor financeiro, averiguando de forma correta os materiais de fato utilizados nos procedimentos inerentes ao atendimento ao paciente/cliente, funciona como uma forma de checagem (*check-list*). A partir deste setor, tem-se uma prévia dos valores que devem ser pagos; saídas, e o que deve ser recebido; entrada, de um determinado período (ZUNTA; LIMA, 2017).

O estudo 3 traz que as informações pertinentes ao paciente/cliente devem ser registradas diariamente pelos profissionais da saúde. A reunião dos dados fornecidos pelo paciente/cliente e/ou responsável legal e dos resultados obtidos ao mesmo, constitui o prontuário médico, também chamado prontuário do paciente/cliente. Este documento é de extrema relevância, que tem por intuito demonstrar a evolução terapêutica e, confrontar as medidas, como a ampla variabilidade do cuidado adotados pelos profissionais de saúde. As anotações de enfermagem são consideradas fontes de investigação, pois trata-se de documento com legalidade que comprova as práticas assistências realizadas, assim como serve de aporte para a utilização do material. Apesar de serem essenciais para a auditoria, ainda são encontradas falhas constantes no registro profissional, sendo uma função do enfermeiro auditor fomentar a educação permanente na instituição, de forma a conscientizar sobre o uso dos materiais, contenção, importância do preenchimento de instrumentos e registros. Ainda, o profissional auditor está constantemente interligado com os aspectos de segurança do paciente (ITACARAMBI *et al.*, 2022).

O XML (demonstrativo de pagamento) gerado pelo Setor de Faturamento será encaminhado à Operadora de Plano de Saúde – OPS. Quando está previamente em contrato, este demonstrativo é encaminhado junto com Nota Fiscal – NF, após o análise se estiver tudo de acordo o pagamento será efetuado/liberado, caso haja discordância será gerado pelo XML em glosa os itens considerados indevidos e será encaminhado para o Setor de Recusa de Glosa – RG (BRASIL, 2022).

CONCLUSÃO

Este estudo analisou um conjunto de 5 artigos com o objetivo de analisar as glosas relacionadas aos registros de enfermagem. Os resultados evidenciaram alguns pontos relevantes.

Os resultados destacam a importância das auditorias de enfermagem para avaliar a assistência, identificar deficiências e implementar melhorias. Além disso, as auditorias podem ser usadas para revisar práticas assistenciais e promover a educação contínua.

O sistema *Tasy*, um software moderno, é essencial para manter informações administrativas e facilitar o acesso a esses dados. A gestão é fundamental em auditorias, pois ajuda a identificar deficiências e aprimorar a qualidade da assistência. É essencial que os profissionais de auditoria sejam éticos e imparciais em seu trabalho.

O estudo enfatiza a importância da documentação adequada, como registros de enfermagem, para garantir a cobrança correta e evitar glosas. As auditorias também auxiliam na revisão crítica das práticas assistenciais e na implementação de melhorias.

Em resumo, destaca-se a relevância da auditoria de enfermagem na avaliação da assistência em saúde, na otimização de custos e na prevenção de glosas. Enfermeiros auditores desempenham um papel importante nesse processo, garantindo a conformidade e a qualidade dos registros de enfermagem.

REFERÊNCIAS

BITENCOURT, Júlia Valéria de Oliveira Vargas *et al.* AUDITORIA: uma tecnologia de gestão para qualificação do processo de enfermagem. **Revista Baiana de Enfermagem**, [S.L.], v. 34, p. 36251, 29 jun. 2020. [Http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v34.36251](http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v34.36251).

BOMBARDA, Tatiana Barbieri; JOAQUIM, Regina Helena Vitale Torkomian. Registro em prontuário hospitalar: historicidade e tensionamentos atuais. **Cadernos Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 30, n. 2, p. 265-273, jun. 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1414-462x202230020116>.

BRASIL. **Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set. 1990a. Seção 1. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2023.

BRASIL. **Resolução Normativa – RN nº 507, de 30 de março de 2022**. Dispõe sobre o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 mar. 2022. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/res0507_11_04_2022.html. Acesso em: 28 ago. 2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Anotações de enfermagem**. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/por-que-as-anotacoes-de-enfermagem-sao-importantes>. Acesso em: 20 ago. 2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Guia de recomendações**. Para registro de Enfermagem no Prontuário do paciente e outros documentos de Enfermagem. Manoel Carlos Neri da Silva – Presidente do cofen. 2016. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Guia-de-Recomenda%C3%A7%C3%B5es-CTLN-Vers%C3%A3o-Web.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2023.

DORNE, Juliane; HUNGARE, Jaqueline Volpato. CONHECIMENTOS TEÓRICOS DE AUDITORIA EM ENFERMAGEM. **Uningá Review**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 8, 2013. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uningareviews/article/view/738>. Acesso em: 28 ago. 2023.

FRANÇA, Priscila Zelo Patrício de. **Reestruturação do serviço de arquivo médico e estatística do Centro Municipal de Referência em Saúde Leonard Mozart da Prefeitura Municipal de Cabedelo.** Trabalho de Conclusão de Curso (Arquivologia) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) – Departamento de Ciência da Informação. Universidade Federal de Paraíba. João Pessoa, p. 58, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/1185/1/PZPF190916.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2023.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa.** Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica–Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GOMES, Eliane Dias. Auditoria: alguns aspectos a respeito de sua origem. **Revista Científica Eletrônica de Ciências Contábeis**, Garça, v. 1, n. 1, p. 1-13, maio 2009. Disponível em: faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/xza6N0w4fqVM1H2_2013-4-24-11-13-58.pdf. Acesso em: 22 ago. 2018.

GOTO, Dora Yoko Nozaki. **Instrumento de Auditoria técnica de conta hospitalar mensurando perdas e avaliando a qualidade da assistência.** 2001. 38f. Monografia (Especialização) – Curso de Enfermagem, Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2001. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/34468644_Instrumento_de_auditoria_tecnica_de_conta_hospitalar_mensurando_perdas_e_avaliando_a_qualidade_da_assistencia. Acesso em: 22 ago. 2018.

GUERRER, Gabriela Favaro Faria; CASTILHO, Valéria; LIMA, Antônio Fernandes Costa. Processo de formação de contas em um hospital de ensino especializado em cardiologia e pneumonia. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, [S.L.], v. 16, n. 3, p. 558-565, 30 set. 2014. Universidade Federal de Goiás. <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v16i3.23487>.

ITACARAMBI, Lauane Rocha *et al.* Atribuições do enfermeiro auditor e sua importância no centro cirúrgico: revisão integrativa. **Espaço Para A Saúde – Revista de Saúde Pública do Paraná**, [S.L.], v. 23, p. 1-12, 10 jun. 2022. Instituto de Estudos em Saude Coletiva – INESCO. <http://dx.doi.org/10.22421/1517-7130/es.2022v23.e819>.

KURCGANT, Paulina. **Administração em Enfermagem.** São Paulo: EPU, 1991.

MAURIZ, Clarice *et al.* Faturamento hospitalar: um passo a mais. **Revista Inovação Ação**, Teresina, v.1, n.1, art. 4, p. 38-44, 2012. Disponível em: <http://www4.unifsa.com.br/revista/index.php/inovaacao/article/view/479/pdf>. Acesso em 28 ago. 2023.

MENDES, Karina dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018>.

MORESI, Eduardo. **Metodologia da pesquisa.** Brasília: UCB – Universidade Católica de Brasília, 2003.

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. **Auditoria em enfermagem nos hospitais e plano de saúde**. Iátra, São Paulo, p. 1-166, maio 2003.

RODRIGUES, July Anne Rossi Michelin *et al.* Out-of-pocket payments in hospital bills: a challenge to management. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [S.L.], v. 71, n. 5, p. 2511-2518, out. 2018. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0667>.

ROMERO, Odet Knight *et al.* La auditoría en enfermería y la ética, su contribución en el desempeño de la profesión. **Infodir**, La Habana, n. 34, e912, abr. 2021. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-35212021000100012&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 30 ago. 2023.

SILVA, Fábila Gama; TAVARES-NETO, José. Avaliação dos prontuários médicos de hospitais de ensino do Brasil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 113-126, ago. 2007. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-55022007000200002>.

SILVA, Patrick Leonardo Nogueira da *et al.* Gerenciamento hospitalar e auditoria das anotações de enfermagem: revisão integrativa. **Nursing (São Paulo)**, [S.L.], v. 24, n. 282, p. 6409-6414, 16 nov. 2021. MPM Comunicacao. <http://dx.doi.org/10.36489/nursing.2021v24i282p6409-6414>.

SOUSA, Luís Manuel Mota de *et al.* A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Revista Investigação em Enfermagem**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 17-26, nov. 2017. Edição Sinais Vitais.

TASY. **Sistema de gestão hospitalar**. Produtos e serviços. Disponível em: <http://www.philips.com.br/healthcare/resources/landing/tasy-para-operadoras>. Acesso em: 26 jun. 2019.

TEIXEIRA, Renata Valéria Longo. **O retorno financeiro das atividades realizadas pela enfermagem em uma unidade de terapia intensiva**. 2012. 101 f. Tese (Doutorado) – Curso de Enfermagem, Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-22082012-160114/pt-br.php>. Acesso em: 20 ago. 2018.

VERONEZI, Letícia; LOPES, Adriane. Auditoria como ferramenta para a melhoria contínua da assistência de enfermagem. **Nursing (São Paulo)**, [S.L.], v. 24, n. 283, p. 6896-6907, 17 dez. 2021. MPM Comunicacao. <http://dx.doi.org/10.36489/nursing.2021v24i283p6896-6907>.

VIANA, Carla Denise *et al.* IMPLEMENTATION OF CONCURRENT NURSING AUDIT: an experience report. **Texto & Contexto – Enfermagem**, [S.L.], v. 25, n. 1, p. 3250014, 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0104-070720160003250014>.

ZUNTA, Raquel Silva Bicalho; LIMA, Antônio Fernandes Costa. Processo de auditoria e faturamento de contas em hospital geral privado: um estudo de caso. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, [S.L.], v. 19, p. 43, 1 dez. 2017. Universidade Federal de Goiás. <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v19.42082>.

¹ <https://orcid.org/0009-0002-2734-0278>

Email: dalila.c.o3245@gmail.com

Discente de Mestrado em Saúde Coletiva na UFSC. Especialista em Auditoria.

Contribuição: participou de todas as etapas, contribuiu para a concepção e o design do estudo, coleta e análise dos dados, e escreveu o rascunho inicial do artigo e a aprovação final da versão a ser publicada.

² <https://orcid.org/0009-0006-3120-5158>

E-mail: enfermeiramarciaoliveira2@gmail.com

Discente de Mestrado em Saúde Coletiva na UFSC / Especialista em Auditoria em Serviços de Saúde.

Especialista em Saúde Coletiva.

Contribuição: participou da coleta e análise dos dados, escreveu a crítica do manuscrito e a aprovação final da versão a ser publicada.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

